

YAKKAKURASHCHILARNING TAYANCH-HARAKAT APPORATIGA MAXSUS-TAYYORLOV MASHQLARINING TA'SIRI.

Shukurov Mirjalol Norpulatovich

Alfraganus universiteti Sport faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi p.f.b.f.d.(PhD).

O'zbekiston, Toshkent shahri.

tel. 95.162-00-88 mirjalolshukurov0088@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yakkakurashchilarda jarohatlarning oldini olish bo'yicha tavsiyalar berilgan, shuningdek, o'quv va o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beradigan asosiy pedagogik shartlar ishlab chiqilgan. Murabbiylar e'tibori kurashchilarning barcha sport faoliyati jarayonida tayanch-harakat tizimini mustahkamlovchi maxsus mashqlarning xususiyatlariga qaratiladi.

Kalit so'zlar: Sport mashg'uloti, tayanch-harakat apparati, pedagogik sharoitlar, o'z-o'zini saqlash (straxovka), umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik.

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ДВИЖИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ БОРЦОВ.

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по профилактике травматизма у мастеров единоборств, а также разработаны основные педагогические условия, способствующие повышению эффективности тренировочно-воспитательного процесса.

Тренеры обращают внимание на особенности специальных упражнений, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, во время всех видов спортивной деятельности борцов.

Ключевые слова: Спортивная подготовка, опорно-двигательный аппарат, педагогические условия, самосохранение (страхование), общая и специальная физическая подготовка.

Dolzarbliqi. Jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari shug'illanuvchilarning salomatligini saqlashga qaratilgan, bu yesa sport mashg'ulotlarining dastlabki bosqichlarida ayniqsa muxumdur.

Sportga yunaltirilgan jismoniy tarbiyaga sog'liqni saqlash texnologiyalarini joriy qilish muxumliligini qator olimlar K.T.Yuusupov (2001) A.R.Taymuratov (2005) A.Yu.Osinov(2008) tomonidan sog'lomlashtirish gimnastikasidan qo'shimcha foydalanish orqali kurashchilarni dastlabki mashg'ulotlar dasturi ishlab chiqilgan.

Taxlil qilingan ilmiy-uslubiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda sportda shikastlanishlarning oldini olish va kamaytirishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud, ammo kurash olishuvlarida o'z xususiyatlari bo'yicha sportchilar tayanch-harakat apparatiga nisbatan yuqori talablar qo'yuvchi maxsus tayyorgarlik va tuzatish mashqlarining pedagogik shartlarini qo'llash bo'yicha ilmiy ishlanmalar diyarli yuq.

Kurash bo'yicha mashg'ulotlar va olishuv jarayonidan ko'rinib turibdiki, sportchilar raqib bilan qattiq to'qnashuvda, turli xil burilishlar bilan bog'liq xarakterli harakatlar qilishadi. Kurashchi shuningdek orqa, yon, ko'krak, bosh qismlariga turli xil tushishlarga duchor bo'lib, bu tuzatib bo'lmaydigan oqibatlariga olib kelishi mumkun.

Amaliyotda murabbiylar har kuni ushbu masalalarni mashg'ulotlar jarayonida xal qilishadi. Albatta tayyorgarlik amaliyoti mavjud, ammo nazariy jihatdan bu masalalar yetarlicha o'rganilgan emas. Natijada mavjud amaliyot va o'qo'v jarayonini ilmiy-uslubiy ta'minlash o'rtasida qarama qarshilik yuzaga keladi. Kurashchilarning mushak-sklet tizimiga og'ir yuk va maxsus-tayyorlov mashqlaridan foydalanish uchun pedagogik sharoitlarning uyuligi; kukrak qafasi va boshqa tayanch-harakat apparati xavsizligini ta'minlaydigan pedagogik sharoitlarni yaratish muxum xisoblanadi.

Yuqoridagi dolzarblikni inobatga olgan xolda mashqlarning maqsadi “Kurashchilarni tayyorlashda tayanch-xarakat aparatiga maxsus-tayyorlov mashqlarin qo‘llashning pedagogik shartlari”.

Tadqiqot vazifalari.

1. Kurashchilar mashq qilish va musobaqa jarayonlarining tayanch-harakat aparatiga ta'sirini o'rganish.

2. Maxsus-tayyorlov mashqlaridan foydalanish va kurashchilar tayyorlash bo'yicha pedagogik sharoitni aniqlash.

3. Maxsus tanlangan mashg'ulotlarning kurashchi organezimiga ta'sirini aniqlash.

4. Kurashchilarni tayyorlashda maxsus tayyorlov mashqlarini qullash uslubiyatini ishlab chiqish va uning samaradorligini sinov tariqasida tekshirish.

Tadqiqot natijalari.

Yuqoridagi vazifalar yechimi kurashchilarning funksional xolatiga ta'sir qiladigan o'ziga xos jaroxat va xastaliklar aniqlandi. Birinchi o'rinda 59.7% xolatlarda uchraydigan tayanch-harakatlantiruvchi aparat kasalliklari va shikastlanish chiqdi.

Qolgan shikastlanishlar ichida ko'pincha tizza bo'g'imlari bilan birga tez uchraydigan oyoqlarning jaroxatiga aloxida e'tibor qaratiladi, undan kiytn qo'l (27.9%) va kukrak qafas doirasi shikastlanish keladi (7.2). Takroriy jaroxatlanishlar (27.5%) va jaroxat kelib chiqish asoratlarining (18.9%) axamiyatli foizi o'ziga ahamiyat talab qiladi.

Bu shikastlanish va jaroxatlarning tez-tez qaytarilib turishi birikma mushak apparatining mustaxkamlanishini talab etadi, bu esa maxsus mashqlarning yetarli emasligidan dalolat beradi, tayanch-xarakat apparatining takroriy jaroxatlari bo'g'imlarning yetarli bo'lmagan funksional xolatlari yoki tuzatish mashqlarining yuqligidan guvoxlik beradi. Kurashchi-sportchilarning tayanch-xarakat aparatiga mashqlarning ta'sirini aniqlash va o'quv-mashg'ulot jarayoniga nisbatan proqilaktika choralarini ishlab chiqish uchun O'zbekiston davlvt jismoniy tarbiya va sport universiteti polvonlarining sport jarayonlari taxlili o'tqazildi va quyidagilar aniqlandi. (1 jadval) ya'ni;

O'rtacha yakkakurash bilan shug'illanuvchi har ikki nafar kurashchining bittasi boshidan kasallik o'tqazgan, har to'rtinchi shug'illanuvchi jarohat olgan. Erkaklar va ayollar o'rtasida kasallanishning umumiy darajasi taxminan bir xil va mos ravishda 55.4% va 47.9% ni tashkil etadi.

Kasallikning eng yuqori foizi sport ustaligiga nomzodlar orasida ko'zatilgan 61.8% ayollar va 56.8% erkaklar, ayollar shikastlanishlar soni erkaklarnikiga qaraganda 5-7% ko'p uchraydi.

Sport malakasi usishi bilan shikastlanish darajasi usib boradi. Agar birinchi toifali sportchilar orasida shikastlanishlar soni ayollarda 13,7% va erkaklarda 8,5% bo'lgan bo'lsa, sport ustalari uchun kursatsch mos ravishda 57,4% va 46,2% ga yetgan.

21% sportchilarda tayanch harakat-aparatining bo'zulishlari ko'zatilgan. Shamollash va taqulli restalrator kasalliklariga tekshirilganlarning 27% duchor bo'lgan, ayollar erkaklarga qaraganda ikki barbar kam kasal bo'lishgan.

Kurashchilarda eng ko'p uchraydigan shikastlanishlar mushaklarning shikastlanishlarda ayollar erkaklarnikiga qaraganda uch marta ko'p, mos ravishda 43% va 28% paylarning shikastlanishi 18% va 17%.

2020-2023 yilgacha bo'lgan davrlarda yakkakurashchilarning kasallanish va jaroxatlanish ko'rsatkichlari

p=278.

1jadval

jinsi	sport malakasi	kasallik o'tqazganlar	kasallanish %	jaroxatlanganlar	jaroxatlanish %
ayollar	SU	7	58,3	7	58,3

	SUN	21	61,8	12	35,3
	1 toifa	29	43,9	9	13,6
	jami	57	50,9	28	25
erkaklar	SU	32	55,2	27	46,6
	SUN	75	56,8	45	34,1
	1 toifa	98	37,4	22	8,4
	jami	205	45,4	93	20,6
xammasi		262	46,5	121	21,5

Paychalar jaroxatlanishning katta nisbiy miqdori kuzatildi, bu asosan tzza va tirsak yoki paychalarning jaroxatlari barcha jaroxatlarning 43%. tana tizim kasalliklarining lat yeyishiga jaroxatlarning 60% to'g'ri keladi.

Shunday qilib, ushbu taxlillar kurashdagi sport jaroxatlarining oldini olish muommosi dalzarb bo'lib qolayotganligini tasdiqlaydi va bazi jixatlarni qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra aynan 17 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yakkakurashchilarda 47,8 % skolioz, oyoq tovon va umirtqa kasalliklari uchiraydi. Shuning uchun yakkakurashchilar bilan mashg'ulotlar utqazish uslubiyatini ishlab chiqish paychalar va bo'g'imlarni mustaxkamlash vazifasi eng muxum ishlardan biri bo'ladigan pedagogik sharoitlarni aniqlashni talab qiladi. Jaroxatlarning oldini olish maqsadida o'rganilayotgan muammoning xolatini aniqlash uchun o'quv mashg'ulot jarayonida pedagogik surov o'tqazildi. Natijalar taxminiy eksperteza usulida baxolandi. O'quv mashg'ulotlarda maxsus tayyorgarlik mashqlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida mutaxasislarning fikrlari yetarlicha bir xil, muvofiqlashtirish koeffitsenti 0,752 ni tashkil etdi.

Sizda tayanch-xarakat apparatining surinkali kasalliklari bormi degan savolga shug'illanuvchi yakkakurashchilarning 62% yo'q deb javob berildi. 10,9 holatlarda mushak kasalliklari 31,9 foizida yesa umirtqa pog'anasi kasalliklari mavjud (2 jadval). Yetarli jismoniy tayyorgarliksiz musobaqalarda 25,4 % yakkakurashchilar qatnashgan. Mashg'ulot jarayonida kupincha jismoniy zo'riqish va haddan tashqari charchoq xolatida bo'lishini 41,8 % javob berishdi.

Yakkakurashchilarning 23,6 % sport bilan shug'illanish jarayonida tayyorgarlik bosqichida jaroxat olgan. Shug'illanuvchilarning fikriga ko'ra mashg'ulot davomida jaroxatlarning oldini olish uchun jismoniy tayyorgarlikning turli xil usul va vositalaridan foydalanish (27,2 %), jismoniy mashqlar va ulardan foydalanish ularning indivduval tanlovini (54,4 %) ishlatishingiz kerak, (14,5 %) xolatlarda yakkakurashchilar tiklanish mashqlaridan foydalanish (bo'shshish, cho'zilash, nafas rostlash, va b.) fikriga qo'shiladi. Aksariyat sportchilar yakkakurashchi kuch mashqlari eng muxum deb javob berishdi (71,8%).

Yakkakurashchilarda tayanch-xarakat aparatining surinkali kasalliklari

2-jadval

Shikast turlari		Qizlar p=31		Erkaklar p=24		Jami p=55	
		Mutloq	%	Mutloq	%		
Shikast turlari	Bo'g'im kasalliklari	2	6,4	1	2,4	3	5,4
	Suyak va suyak pardasi kasalliklari	1	3,1	1	4,1	2	3,6
	Umirtqa pog'anasi kasalliklari	8	18,6	8	30	16	31,9

Mushak kasalliklari	2	6,2	4	9,6	6	10,9
Pay kasalliklari	0	0	0	0	0	0
Tovon kasalliklari	1	3,1	2	4,8	3	5,4

O'quv-mashg'ulotlarida maxsus jismoniy tayyorgarlik va yetakchi mashqlar qanchalik ko'p ishlatiladi degan savolga (mashg'ulotning chigalyozdi qismi bundan mustasno). Javob "xar bir mashg'ulot jarayonida shart" deb faqat 6 % javob bergan, lekin ko'pchilik sportchilar 86 % bu mashqlar faqat murakkab xarakatni o'rgatishda ishlatiladi deb javob berishgan. Ushbu mshqlardan foydalanish uchun murabbiylarga ko'pincha mashg'ulot vaqti yetishmaydi 17 % kurashchilarning asosiy qismi buni unitishadi 81 %.

Yakkakurashchilarni tayyorlashda maxsus-tayyorlov mashqlari va yetakchi mashqlardan foydalanish zarurligi to'g'risida respondentlar fikri xar xilligi, shug'illanuvchilarning aksar qismi kurash bo'yicha uquv-mashg'ulot jarayoning o'ziga xosjixatlaridan yetarlicha xabardor yemasligidan dalolat beradi. Respondentlarning anketa-so'rovnomasidan olingan ma'lumotlar kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini rejalashtirish va o'tqazishdan ba'zi kamchiliklarni ochib berdi.

Shunday qilib tayanch-xarakat aparatini mustaxkamlash, skletning mushak korestini shkillantirish, to'g'ri qomat, oyoq kamarini mustaxkamlash uchun mashg'ulotning tayyorlov qismida mashqlar majmui ishlab chiqildi va taklif etildi. Mashqlar turgan joyida, xarakatda, o'tirgan va yotgan xolda qullaniladi. Tuxatuvchi mashqlarning ta'siri chuzish va dozalangan kuchning umumiy ta'siri bilan belgilanadi va mashqlarning maqsadi umirtqa qiyshayishini tuzatishga qaratiladi. Ular tayanch-xarakat aparatining tiklanish, tuzatishga yordam va mashg'ulotning yakuniy qismiga kiritiladi.

Ushbu pedagogik sharoitlardan kelib chiqib ushbu nazariy ishlanmalarni kurashchilarning uquv mashg'ulot paytida amaliy sharoitda sinash imkonini beradigan mashg'ulot kontinentlari ishlab chiqiladi va pedogogik ekspremintda sinovdan utqazdi.

Kurashchilar uquv mashg'ulotlari ekstremental uslubning assosiy mazmuni sportchilarning organizmini maxsus kurash yuklamalariga tayyorlash imkonini beradi. Mashg'ulotlarning asosiy qismida yiqilishlar xafsizligini taminlovchi va mashg'ulotni yakuniy qismida faolashgan mushaklardan yuklamani yumshatib biruvchi maxsus tayyorlov mashqlaridan foydaniladi.

Uslubni amalga oshirishda ilgari shakillangan asosiy pedagogiksharoitlarga rioya qilishdi:

O'z-o'zini saqlash (stratoviya) pedagogik qo'llab-qo'vvatlash, texnikaviy usul tuzulmasini variyativ uzgartirish, kurash usulini bajariguncha bajarish chog'ida va undan kiyingitana holatini doimiy boshqarish.

Uquv materiallari kurashchilarni tayyorlashning amaldagi tizimiga moslashtirilib shug'ullanuvchilarning bilim, ko'nikma va mahoratini izchiloshirishni taminlaydi. Mashg'ulotlar haftasiga uch marta ixtisostirilgan sport zalida ikki akademik soatdan o'tkaziladi.

Xulosa.

Kurash uquv mashg'ulotlari o'z oldiga qo'ygan vazifalarni hal etish uchun, ilmiy asoslangan metodik ta'minotga ega bulgan yuqorida sanab utilgan

Pedagogik sharoitlarga tuliq rioya qilgan holda tashkil etilsa natijaga erishish muqarar bo'ladi.

Kurash mashg'ulotlari raqiblar to'qnashuvi va paydo bo'lgan qarshilikni yengib utish, yiqilish hamda har xil yo'nalishdagi xilma xil harakatlar majmuadan iborat bo'lgani uchun, birinchi uringa o'z o'zini saqlash (straxovka) va jarohat olmaslik choralarini kurish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mashg'ulot jarayonida pedagogik sharoitlarni keng qamrovli yaratish va qullash g'alabaga olib boruvchi yo'l hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афонина И.П. Педагогические условия применения специально-подготовительных упражнений в тренировке самбистов (автореферат) Тула – 2012 17стр
2. Тумаян Г.С. Классификация и характеристика суставов тренировки борцов 1984 Москва 113ст
3. Османов Э.М. Профилактика спортивного травматизма. Томбов- 2004 60стр
4. Нуршин Ж.М. Ўзбекча кураш Ташкент-1991 7стр
5. Шукуров, М. Н. "Курашчиларнинг организмга кластерланган махсус тайерлов техник машқларининг таъсири." Наманган Давлат Илмий Ахборотномаси (2021): 366-369.
6. Миржалол Норпулотович Шукуров. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ КУРАШИСТОВ С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН" Academic research in educational sciences, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 1761-1769. doi:10.24411/2181-1385-2021-00796
7. Шукуров М.Н.. "КУРАШЧИЛАРНИНГ ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИГА МАХСУС-ТАЙЁРЛОВ МАШҚЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ" Fan-Sportga, no. 2, 2021, pp. 34-36.
8. Shukurov M. N. Sport pedagogik maxoratini oshirish (Kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi. Yakkakurashlar) / O'quv qo'llanma –T "O'ZKITOV SAVDO NASHRIYOT MATBAA IJODIY UYI" 2021, 152-bet